

Lembar Observasi Check-in Berbasis QR Code

Acara: Dies Natalis Ke-8 Politeknik Internasional Bali ("Growbalization")

A. Informasi Umum Observasi

Nama Observer:	Krisna Bhagawanta
Tanggal Observasi:	05/17/2025
Waktu Mulai Observasi:	06:00 PM
Waktu Selesai Observasi:	08:30 PM
Lokasi Titik Observasi:	Meja registrasi
Kondisi Umum Saat Observasi:	Lancar.

B. Efisiensi Waktu Proses Check-in

Tujuan Jangka Pendek: Mengurangi waktu rata-rata check-in per peserta $\geq 50\%$ (Mohammed, M. S., & Zidan, K. A., 2023).

Relevansi Jangka Menengah: Fondasi untuk menciptakan pengalaman peserta yang efisien secara konsisten di berbagai acara PIB dan mendukung efisiensi kerja panitia.

No.	Deskripsi Pengamatan	Pengukuran/Catatan
B1	<p>Waktu Check-in Individual Peserta (Sampel Acak)</p> <p>Lakukan pencatatan waktu untuk beberapa peserta (minimal 10-15). Catat dalam format Detik.</p>	<p>Peserta 1 (Mulai tunjuk QR s.d. terverifikasi):</p> <p>4</p> <p>Peserta 2:</p> <p>6</p> <p>Peserta Lainnya (catat terpisah atau tambah field jika perlu):</p> <p>Peserta 3: 7s, Peserta 4: 8s, Peserta 5: 11s, Peserta 6: 4s, Peserta 7: 6s, Peserta 8: 4s, Peserta 9: 5s, Peserta 10: 8s, Peserta 11: 8s, Peserta 12: 7s</p> <p>Rata-rata Waktu Check-in (dari sampel di atas):</p> <p>6 detik</p>
B2	<p>Antrean Peserta</p>	<p>Panjang antrean rata-rata di titik observasi:</p> <p>4</p> <p>Waktu tunggu rata-rata peserta dalam antrean (jika signifikan):</p> <p>30 detik</p>

No.	Deskripsi Pengamatan	Pengukuran/Catatan
B3	Kelancaran Alur Proses Check-in secara Umum	<p><input checked="" type="radio"/> Sangat Lancar</p> <p><input type="radio"/> Lancar</p> <p><input type="radio"/> Cukup Lancar</p> <p><input type="radio"/> Kurang Lancar</p> <p><input type="radio"/> Tidak Lancar</p> <p>Catatan spesifik terkait kelancaran/hambatan:</p> <div data-bbox="1152 509 1992 704" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Peserta diarahkan langsung oleh panitia.</p></div>

C. Akurasi Data Kehadiran

Tujuan Jangka Pendek: Akurasi data kehadiran $\geq 99\%$ (Venkatraman, 2024; Saksena et al., 2025).

Relevansi Jangka Menengah: Mendukung pembangunan dan pemeliharaan basis data kehadiran acara yang terstruktur, akurat, dan historis untuk analisis strategis (Awad, 2023).

No.	Deskripsi Pengamatan	Ya	Tidak	Catatan/Deskripsi Kesalahan (jika ada)
C1	Apakah terjadi kesalahan pemindaian QR Code (misal, QR tidak terbaca sistem)?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	-
C2	Apakah data peserta yang muncul setelah scan sesuai dengan identitas peserta?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
C3	Apakah ada indikasi data tidak tercatat dengan benar setelah scan berhasil?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	-
C4	Apakah ada peserta yang berhasil check-in lebih dari satu kali (double check-in)?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	-
C5	Apakah ada peserta terdaftar yang QR Code-nya tidak valid/tidak ditemukan sistem?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	-

Observasi proses penanganan jika terjadi masalah data/QR (misal, panitia melakukan input manual)

Selama observasi, proses berjalan tanpa kendala. Namun sebagai antisipasi, panitia menyiapkan verifikasi manual via Google Sheets bila terjadi gangguan koneksi atau QR Code.

D. Kemudahan Penggunaan Sistem oleh Panitia (Usability)

Tujuan Jangka Pendek: Tingkat keberhasilan operasi oleh panitia > 95% tanpa isu teknis.

Relevansi Jangka Menengah: Mendukung standarisasi proses (SOP) (Heizer et al., 2020) dan peningkatan efisiensi kerja panitia secara konsisten (Heinonen, 2024). Operasional yang mudah oleh panitia adalah kunci keberhasilan implementasi jangka panjang.

No.	Deskripsi Pengamatan	Ya	Tidak	Catatan/Deskripsi Kesulitan/Bantuan
D1	Apakah panitia tampak lancar dan percaya diri menggunakan aplikasi Web App scanner?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Terlihat dari ekspresi wajah.
D2	Apakah panitia memerlukan bantuan teknis saat mengoperasikan sistem?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Panitia tampak lancar.
D3	Apakah antarmuka Web App mudah dipahami dan dioperasikan oleh panitia?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sudah disumulasikan.
D4	Berapa kali terjadi kegagalan scan yang disebabkan oleh kesulitan panitia (bukan QR)?	<input type="text" value="0"/>		0 kasus teramati
D5	Apakah panitia mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk penggunaan sistem? <i>(Kepatuhan prosedur yang baik dapat menjadi dasar untuk standarisasi SOP di masa depan)</i>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat mengikuti.

Keluhan atau feedback verbal dari panitia terkait penggunaan sistem:

Secara keseluruhan tidak ditemukan kendala berarti oleh panitia selama proses registrasi berlangsung. Hal ini didukung oleh UI sistem yang sederhana dan pelatihan singkat sebelum acara, sehingga panitia dapat cepat beradaptasi.

E. Pengalaman Peserta (User Experience)

Relevansi Jangka Menengah: Menciptakan pengalaman peserta yang konsisten, positif, modern, dan efisien pada berbagai acara PIB (Mahadevan & Joshi, 2022; Du et al., 2023; Heinonen, 2022).

Observasi pada satu acara ini memberikan gambaran awal. Konsistensi akan diukur dengan menggunakan lembar serupa pada acara-acara berikutnya.

No.	Deskripsi Pengamatan	Pilihan/Skala	Catatan
E1	Ekspresi umum peserta setelah menyelesaikan proses check-in	Sangat Positif ▼	Dari ekspresinya.
E2	Apakah peserta tampak kebingungan atau kesulitan saat proses check-in dengan QR?	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	-
Apakah ada keluhan verbal dari peserta terkait proses check-in?			
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; min-height: 100px;"> Terkesan/puas, tidak ditemukan kendala karena panitia telah terbiasa menggunakan sistem dan alurnya sederhana. </div>			
E4	Apakah peserta tampak terkesan/puas dengan kecepatan dan kemudahan sistem baru? (Indikator pengalaman modern & efisien)	Terkesan/Puas ▼	Dari ekspresinya

F. Fungsionalitas Teknis Sistem & Ketersediaan Data Real-time

Tujuan Jangka Pendek: Implementasi sistem fungsional 100%, Ketersediaan data real-time < 5 menit (Fenich, 2019).

Relevansi Jangka Menengah: Sistem yang berfungsi baik dan menyediakan data akurat secara real-time adalah dasar untuk pengembangan basis data kehadiran yang komprehensif (Awad, 2023) dan mendukung standarisasi proses.

No.	Deskripsi Pengamatan	Ya	Tidak	Catatan/Deskripsi Masalah
F1	Apakah Web App scanner berfungsi stabil selama periode observasi?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	0 kasus teramati.
F2	Seberapa cepat sistem memberikan respon setelah QR code dipindai? (Target: hitungan detik)	<input type="text" value="2"/>		detik.
F3	Apakah kamera perangkat berfungsi baik untuk memindai QR code melalui Web App?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-
F4	(Untuk Koordinator/Pemantau Dashboard) Apakah data kehadiran di dashboard ter-update secara cepat? (Target: < 5 menit)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Update real time.
F5	Apakah dashboard menampilkan informasi agregat kehadiran dengan jelas dan akurat?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Terlihat jelas.
F6	Apakah ada kendala jaringan yang mempengaruhi kinerja sistem?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	0 kasus teramati.

G. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (Panitia)

Tujuan Jangka Pendek: Pengurangan kebutuhan staf check-in 25-40% (Berridge, 2018).

Relevansi Jangka Menengah: Berkontribusi pada efisiensi biaya operasional berkelanjutan (Berridge, 2018) dan peningkatan efisiensi kerja panitia secara konsisten, memungkinkan pengalihan fokus ke peningkatan kualitas acara (Heinonen, 2024).

No.	Deskripsi Pengamatan	Pengukuran/Catatan
G1	Jumlah panitia yang bertugas di titik observasi untuk proses check-in	1
G2	Perbandingan dengan kebutuhan staf jika menggunakan sistem manual (estimasi kasar)	Estimasi Manual: 3 Pengurangan Staf: 75%
G3	Apakah panitia yang bertugas tampak kewalahan atau sebaliknya (memiliki waktu luang)?	Cukup Santai ▼

Observasi apakah panitia dapat dialihkan ke tugas lain karena efisiensi sistem ini.

(Indikasi pengalihan fokus ke peningkatan kualitas & pengalaman acara)

Meskipun sistem QR code sangat efisien, panitia tetap tidak bisa dialihkan ke tugas lain, karena harus tetap fokus dengan kehadiran peserta.

H. Catatan Observasi Umum & Rekomendasi

Hal-hal positif yang menonjol dari sistem QR Code:

Mengurangi antrian, penumpukan peserta, dan beban panitia secara signifikan, minim risiko bisa dihubungkan dengan statistik kehadiran kehadiran real-time dan Memberikan pengalaman yang lebih tech savvy.

Kendala atau masalah tak terduga yang muncul:

0 kasus teramati selama durasi observasi.

Saran atau rekomendasi untuk perbaikan sistem atau proses di masa depan (termasuk untuk mendukung tujuan jangka menengah):

Disarankan pengembangan sistem offline untuk mengantisipasi koneksi, serta pemberian pelatihan rutin untuk panitia agar sistem berjalan konsisten.

Lain-lain:

QR Code bukan hanya solusi teknis, tapi juga pintu masuk ke sistem event yang lebih tertib, efisien, Namun, tetap harus didukung infrastruktur (scanner, mode offline, dll) agar manfaatnya optimal.